

MONTAJLI KAM MİLLERİNDE MONTAJ HATALARINI YAPAY GÖRME İLE ORTADAN KALDIRACAK SİSTEM TASARIMI

*Hayrullah COŞGUN¹, Mehmet SÖYLER¹, Atila DURMUŞ²

¹Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sivas

cosgunhayrullah@gmail.com

mehmet1315@gmail.com

²Estaş Eksantrik Sanayi Ticaret A.Ş.

Atila.durmus@estas.com.tr

ÖZET

Bu çalışmada montaj metodu ile üretilen kam millerinin montaj işleminin yapıldığı kalıp sistemi için özel bir yazılım geliştirilerek ve bu yazılıma uygun görme ve algılama sistemi adapte edilerek hurda mil üretiminin önüne geçilmesi sağlanacaktır. Kam millerinin montajı esnasında kalıp sistemini kumanda eden operatörden kaynaklanan, kam lobu, yatak, sensor dişli vb. bileşenlerin unutulması ve/veya açısal pozisyonun dışında farklı bir şekilde kalıba yerleştirilme riski vardır. Bu risklerin ortadan kaldırılması için yapay görme ve algılama sistemi oluşturularak bu sisteme uygun yazılım geliştirme çalışması yapılmıştır. Çalışma sonucunda bahsedilen hatalardan biri veya birkaçı varsa yapay görme ve algılama sistemi hatayı algılayarak sistemin çalışmasına izin vermeyecektir. Sistem sayesinde operatör pano üzerinden yaptığı işlemleri takip ederek, hatanın ne olduğunu üretim esnasında anlayarak müdahale edebilecektir.

Anahtar Kelimeler: *Montajlı kam mili, yapay görme, makine görmesi*

MONTAGE MISTAKES ELIMINATED WITH ARTIFICIAL SIGHT OF MONTAGED CAM SHAFT

ABSTRACT

In this study, which it is mounted cam shaft mounted mold system, by adapting machine vision and perception system, shall be provided to prevent operator-induced errors. It also will be designed according to the new software and systems. If you give way to mounting errors in machine vision and perception system in order to monitor the production line and the operator of the transactions made via the dashboard, and you will understand what the error is.

Keywords: *Montaged cam shaft, artificial sight, machine vision*

1. GİRİŞ

Araç motorlarının içerisinde supapların açılma ve kapanma zamanını belirleyen ve hareketini krank milinden alan motor parçasına eksantrik veya bir diğer ismiyle kam mili denilmektedir. Kam millerinin üzerinde supapların açılma kapanmasını sağlayabilmek amacıyla yükselti şeklinde supap sayısı kadar sıralı dizilmiş kamlar yataklar, ayrıca kam triger dişlisi, boru ve sensör bulunmaktadır [1,2].

Şekil 1. Montajlı kam mili, kam mili kalıbı ve parçaları

Kam millerinin birçok üretim yöntemi vardır. Bu yöntemlerden biri de montajlı kam millerinde içten genişletme yöntemidir. Bu yöntemde sistem operatör tarafından yönetilmektedir [3].

İnsanlar konvansiyonel sistemler ve makineler tarafından gerçekleştirilen birçok uygulamada, özellikle üretim proseslerinde hataları, bir takım giderleri azaltmak, hızı ve verimi artırmak, süreklilik ve istikrarı sağlamak için imkân sağlayan sistemdir.[4] Yapay görme ve algılama sistemi örneği Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Yapay görme ve algılama sistem örneği

2. MATERYAL VE METOD

Yapay görme ve algılama sisteminde kullanılacak en önemli demirbaş olan kamera olarak, ortam ışık koşulları, alınan referans değerlerin kararlılığı gibi faktörler göz önünde bulundurularak yüksek çözünürlüklü(15mp) ‘Logitech c920’ kullanılmıştır. Kamera montaj kalıbına 0° lik açıyla tezgahın ön kısmına Şekil 3.’teki gibi yerleştirilmiştir.

Şekil 3. Kamera pozisyonu

Kamera ile alınan karelerin işlenmesi, yani yapay görme ve algılama sistemi için hazırlanan yazılımın işletilmesi için yüksek çözünürlüklü kamerayı da bünyesinde çalıştırabilecek tek kart bilgisayar beaglebone black olarak belirlenmiştir. Bu küçük bilgisayardan alınan çıktılar ledli gösterge panosunda yayınlanacaktır.

Sistem için geliştirilen yazılım karşılaştırma metoduyla işlemin doğru veya yanlış yapıldığını saptayabilmektedir. Kamera sabitlendikten sonra her parça için konum bilgileri piksel cinsinden yazılıma

öğretilir. Bu alınan veriler bizim referans değerlerimizdir. Daha sonra montaj sırasında sürekli görüntü alan kameradan gelen karelerdeki konumlar tek tek taranır. Bu konumlarda cisim varsa bu cismin doğruluğu daha önceden yazılıma öğretilen genişlik ve uzunluk bilgileriyle karşılaştırılır. Bu bilgilerin değerlerine göre yazılım olumlu veya olumsuz çıktı verir.

2. YAPAY GÖRME VE ALGILAMA SİSTEMİ

Montajlı kam millerinin üretim hattının birinci ayağını oluşturan montaj işleminin yapıldığı kalıp sistemine, bir kamera, tek kart bilgisayar ve ledli gösterge panosundan oluşan yapay görme ve algılama sistemi adapte edilerek operatör kaynaklı hatalar ortadan kaldırılmıştır. Yani bir kamera aracılığı ile kam milinin montajı yazılımsal olarak kontrol edilmiştir. Bu sistemimizde görüntü işleme ile ilgili yazılım geliştirilmiş, ayrıca donanımsal bir sistem kurularak ürünün kalıplama esnasındaki her adımı kontrol altına alınmış ve her adımdaki risk teşkil edecek hatalar yok edilmiştir. Eğer montajlamada hata var ise yapay görme ve algılama sistemi üretim hattına yol vermez ve operatör pano üzerinden yaptığı işlemleri takip edebilir, hangi hatayı yaptığını anlayabilir duruma gelmiştir.

2.1. YAZILIM GELİŞTİRME

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) Windows, Linux, Mac OS X, PSP (PlayStation Portable) platformları üzerinde çalışabilen, C diliyle yazılmış, gerçek zamanlı bilgisayarla görme (real time computer vision) ve görüntü işleme (image processing) uygulamaları için kullanılabilen, açık kaynak kodlu bir kütüphanedir. Kullanılacak olan işletim sistemi Angström Linux'tur. Angström Linux işletim sistemi üzerinde OpenCV Kütüphanesi kullanılarak görüntü işleme yapılmıştır. Yazılım Beaglebone Black marka kart üzerinde işletilmiştir.

Yazılım temel olarak karşılaştırma mantığına dayanmaktadır ve önceden öğretilen veriler ile karşılaştırma yaparak çalışmaktadır. Bu veriler,

- Renk
- Uzunluk
- Genişlik

bilgileridir.(Çizelge 1, Şekil 4)

Çizelge 1. Referans Değerler

Referans Değerler			
Kam Parçaları	Uzunluk (Piksel)	Genişlik (Piksel)	Tolerans
Yatak 1	61	106	%±5
Kam 1	75	53	%±4
Kam 2	92	52	%±5
Yatak 2	62	79	%±6
Kam 3	95	75	%±6
Yatak 3	62	52	%±5
Kam 4	82	49	%±5
Yatak 4	63	55	%±5
Kam 5	76	50	%±5
Kam 6	93	58	%±5
Yüzük	62	166	%±10
Sensor	110	36	%±7

Şekil 4. Referans değerleri alınan parçalar

2.2. SİSTEM ADAPTASYONU

Montaj tezgahına, yerleştirilen parçaları dik açıyla görebilecek şekilde kamera sabitlenir ve kameranın bu görme açısındaki referans değerler yazılıma öğretilerek sistem kalibre edilir. Montaj işlemi sırasında yapay görme ve algılama sistemi, işlemi sürekli takip eder. Parçalar kaliba yerleştirilirken her koyulan parça için referans değerler ve işlem sırasında alınan değerler karşılaştırılır; eğer alınan değerler toleranslarla birlikte referans değerler aralığındaysa parça vardır ve doğru şekilde yerleştirilmiştir, panoda o parça ile ilgili led yeşil yanar. Eğer alınan değerler referans değerlerin dışındaysa parça ya yanlış koyulmuş ya da hiç koyulmamıştır, kırmızı led yanar, operatör uyarılır ve montaja yol verilmez.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Program kalibrasyonu yapılmış kamera ile anlık olarak aldığı karelerde daha önce kendisine öğretilmiş aralıklardaki renk yoğunluklarını tarayarak herhangi bir cisim koyulup koyulmadığını inceler. Eğer renk yoğunluğu belirlenen aralıkta ise bir cisim saptanmıştır.

Cisim saptandıktan sonra uzunluk ve genişlik verileri referans değerlerle karşılaştırılır. Veriler referans değerlerin içindeyse parça yerleştirilmiş ve doğru şekilde(açıda)dir.

Eğer taranan bölgelerde renk yoğunlukları uyumsuz ya da renk yoğunlukları uyduğu halde uzunluk ve genişlik verileri referans değerlerin dışında kalmışsa parça hiç yerleştirilmemiş ya da yanlış açıyla yerleştirilmiş veya yanlış parçadır. Şekil 5 ve Şekil 6' de parça yerinde ve parça yerinde değilken programın davranışı gösterilmektedir.

Şekil 5. Kam mili tezgahı görüntüsü ve programın üzerinde çalıştığı ikilik resmi

Şekil 6. Unutulan kam mili parçasına sistemin davranışı

Sistemin deneme aşamasında bazı parçaların unutulması durumunda alınan değerler Çizelge 2, Çizelge 3 ve Çizelge 4'te verilmiştir.

Çizelge 2. Kam 3 parçasının unutulması durumunda alınan değerler

Referans Değerler			
Kam Parçaları	Uzunluk (Piksel)	Genişlik (Piksel)	Tolerans
Yatak 1	61	106	%±5
Kam 1	75	53	%±4
Kam 2	92	52	%±5
Yatak 2	62	79	%±6
Kam 3	15	24	%±6
Yatak 3	62	52	%±5
Kam 4	82	49	%±5
Yatak 4	63	55	%±5
Kam 5	76	50	%±5
Kam 6	93	58	%±5
Yüzük	62	166	%±10
Sensor	110	36	%±7

Çizelge 3. Yatak 1 parçasının unutulması durumu

Referans Değerler			
Kam Parçaları	Uzunluk (Piksel)	Genişlik (Piksel)	Tolerans
Yatak 1	6	42	%±5
Kam 1	75	53	%±4
Kam 2	92	52	%±5
Yatak 2	62	79	%±6
Kam 3	95	75	%±6
Yatak 3	62	52	%±5
Kam 4	82	49	%±5
Yatak 4	63	55	%±5
Kam 5	76	50	%±5
Kam 6	93	58	%±5
Yüzük	62	166	%±10
Sensor	110	36	%±7

Çizelge 4. Yüzük parçasının unutulması durumu

Referans Değerler			
Kam Parçaları	Uzunluk (Piksel)	Genişlik (Piksel)	Tolerans
Yatak 1	61	106	%±5
Kam 1	75	53	%±4
Kam 2	92	52	%±5
Yatak 2	62	79	%±6
Kam 3	95	75	%±6
Yatak 3	62	52	%±5
Kam 4	82	49	%±5
Yatak 4	63	55	%±5
Kam 5	76	50	%±5
Kam 6	93	58	%±5
Yüzük	45	130	%±10
Sensor	110	36	%±7

Çizelge 2 ve Çizelge 3'deki unutilan parçaların bölgelerinden alınan değerler referans değerlerden oldukça uzaktır. Bu parçalar kalıba hiç koyulmadığı için bu derece uzaktır. Ancak Çizelge 4'deki hatalı değer referans değerlere yakındır. Bu durumda yüzük parçasının yerine yanlış bir parça koyulmuş veya yüzük parçası yanlış şekilde koyulmuştur.

3. SONUÇLAR

Bu çalışma sonucunda montajlı kam mili kalıp tezgahlarında operatörden kaynaklanan hataları sıfıra indirerek kam millerinin hurdaya gitmesi büyük oranda önlenecektir.

Yapay görme ve algılama sisteminin program çıktısı bir panoda yayınlandığı için operatör, kalıp tezgahında hangi hatayı yaptığını görebilecek ve verimi artacaktır.

Yapay görme ve algılama sistemi operatörün verimini artıracığından montajlı kam mili kalıp tezgahlarındaki üretim artacaktır.

Birim sürede yapılan iş adedi artacaktır.

Bu sistem ile montajlı kam mili kalıp tezgahlarında üretilen kam millerinin hata oranı düşecek ve müşteri memnuniyeti artacaktır.

KAYNAKLAR

[1] Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Motor Mekaniği-2 (MEGEP Projesi).

[2] <http://obitet.gazi.edu.tr/dokumanlar.html/> Motor Tasarımı-Supaplar ve Kam Mili Tasarımı.

[3] Assembled camshafts for automotive engines Makale, Gary L. Horvat ve Stephanie C. Suface.

[4] http://www.e3tam.com/?p=content_cozumler&gl=cozum&cl=proje&l=proje Çözüm Alanları-Yapay Görme-Yapay Görme Sistemi Nedir?

[5] <http://www.machinevision.co.uk/> What Is Machine Vision